

**PROPOSAL PENELITIAN
MIKROBIOLOGI**

HANGING DROP

**DISUSUN OLEH :
CINTA GHANIYYAH BOND (2210422028)**

**LABORATORIUM MIKROBIOLOGI
DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2025**

HANGING DROP

I. PRINSIP KERJA

Mengamati bentuk umum bakteri berdasarkan mekanisme gerak bakteri yang didapati, didasari oleh ada atau tidak adanya alat gerak.

II. METODE PRAKTIKUM

2.1. Waktu dan Tempat

Praktikum ini dilaksanakan pada hari Jum`at, 13 Oktober 2023 di Laboratorium Sentral dan Dasar, Universitas Andalas.

2.2. Alat dan Bahan

Pada praktikum kali ini alat yang dibutuhkan terdiri dari: mikroskop cahaya, pipet tetes, objek glass tetes bergantung, cover glass. Serta bahan yang terdiri dari: mikroba dari air rendaman kentang 2 malam, dan vaseline.

2.3. Cara Kerja

Diletakkan satu tetes air kentang yang telah direndam selama 2 malam diatas kaca objek tetes bergantung. Diberi olesan vaseline ditiap sudut cover glass agar cover glass menempel dan tidak bergeser pada kaca objek tetes bergantung. Kemudian diletakkan kaca objek secara terbalik dibawah lensa mikroskop, jangan sampai cover glass tergeser agar bakteri tetap menggantung dan tidak masuk aliran udara pada kaca objek. Diamati bakteri dengan perbesaran 40.10, dilihat bakteri yang punya flagel dan bergerak.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

3.2. Pembahasan

Bakteri berflagel
Bakteri
Suspensi rendaman air kentang

Berdasarkan gambar diatas didapatkan hasil dari tetesan air rendaman kentang dibawah mikroskop yaitu bakteri berflagel tetapi tidak bergerak. Ini disebabkan karena perendaman kentang hanya 2 malam, sebaiknya dilakukan 5-7 malam untuk perendaman kentang agar bakteri yang tumbuh banyak dan beragam. Hal ini juga mungkin disebabkan bakteri yang tidak lagi menggantung pada kaca objek tetes bergantung karena cover glass sudah bergeser saat mengamati dibawah mikroskop. Atau bakteri sudah mati karena udara didalam labor terlalu dingin dan jarak waktu dari air rendaman kentang ditetesi dengan waktu pengamatan dibawah mikroskop lama.

Preparate tetes bergantung atau biasa disebut dengan hanging drop memungkinkan pemeriksaan organisme hidup yang tersintesi dalam zat cair. Preparate ini diperoleh dengan menaruh setetes zat air yang mengandung organisme pada kaca objek dan menutupnya dengan cover glass. Cover glass ini digunakan untuk mengurangi laju penguraian dan penguapan atau meniadakan aliran udara pada kaca objek. Tetesan ini kemudian dilingkari dengan jeli protelem atau vaseline agar tertutup rapat (Faudiaz, 2009).

Pada praktikum ini digunakan air rendaman kentang yang berfungsi untuk menjadi sampel hanging drop ini. Air rendaman kentang busuk ini memiliki banyak bakteri, sehingga bakteri inilah yang akan digunakan dalam pengamatan. Selain itu, kentang juga memiliki nutrisi yang baik bagi hidup bakteri, sehingga bakteri dapat tetap hidup dalam air rendaman kentang. Bakteri tersebut dapat bergerak secara motil dan tidak motil. Bakteri motil memiliki alat gerak berupa hagel, dan bergerak dengan cara berputar. Bakteri yang tidak bergerak atau tidak motil akan bergerak secara menggelinding dan bergerak apabila ada kontak dengan benda padata (Darkuni, 2021).

Pengukuran yang tepat pada sel bakteri dapat dilakukan dengan menggunakan micrometer okuler. Bakteri memiliki 3 bentuk dasar yaitu bulat (cocus), batang atau basil (bacillus), dan spiral. Bakteri memiliki 3 bentuk dasar, bentuk bulat dikelompokkan menjadi diplococcus (2 sel), streptococcus (rantai), tetrad (4 sel), strapillococcus (anggur tak

beraturan), dan saucung (kubus). Bakteri basil dapat dikelompokkan menjadi diplobasil (2 sel) dan streptobasil (rantai) (Hastuti, 2012).

Bakteri memiliki struktur halus yang dapat ditemukan baik pada permukaan maupun dalam sel. Beberapa diantaranya yaitu flagellum, pill, dan kapsul. Flagellum merupakan struktur bakteri yang memungkinkan pergerakan pada bakteri. Energi untuk bergerak ini didapat dari pengaliran ion khusus untuk rotasi hagel. Kecepatan rotasi ini dipengaruhi oleh kondisi fisik dan kimia, temperature dan pH. Flagel ini juga memiliki bebrapa macam penataan atau tata letak menurut Nishiyama, (2015): Pertama flagellum monotrik, kedua flagella lopotrik, flagella amphitrik, dan flagella peritrik. Fili atau fimbria merupakan rambut halus yang ada pada sel bakteri fimbriae yang berjumlah sedikit hingga beberapa ratus buah per sel bakteri. Fimbriae berperan dalam pelekatan antara satu sel dengan sel bakteri lainnya. Sedangkan pili berfungsi dalam mofilitas dan transfer DNA pada sel bakteri. Proses perpindahan ini disebut dengan konjugasi, pili yang terlibat dalam proses konjugasi disebut sebagai pili konjugasi (Tortora dkk, 2010).

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Hanging drop dilakukan menggunakan preparate cair dan kaca objek khusus tetes bergantung yang agak cekung.
2. Bakteri menurut kemampuan Bergeraknya dibagi menjadi dua, motil dan non motil.
3. Banyaknya pertumbuhan bakteri dapat dipengaruhi lamanya perendaman kentang.
4. Fungsi air rendaman kentang adalah sebagai media pertumbuhan bakteri alami karena mengandung substrat karbohidrat, vitamin, dan energi.

4.2. Saran

Pada praktikum selanjutnya, sebaiknya setiap praktikan memahami cara kerja sehingga tidak terjadi kesalahan saat praktikum. Selain itu, peralatan dan lingkungan kerja praktikum harus lebih diperhatikan agar tidak terjadi kontaminasi pada media.

DAFTAR PUSTAKA

Darkuni, N. 2021. Mikrobiologi. IICA: Malang.

Fuadiaz, Srikandi. 2009. Analisis Mikrobiologi Pangan. PT. Raja Grafindo: Jakarta. Hastuti, U. S. 2012.

Penuntun Praktikum Mikrobiologi. UMM Press: Malang. Nishiyama, M. 2015. Bacterial Motility Measured by a Miniature Chamber for High – Pressure Microscopy. Vol Scl 13:9225-9239.

Tortora, G. T., B. R., Care, C. L., 2010. Microbiology. San Fransisco.

LAMPIRAN

Gambar 37. Rendaman air kentang 2 malam

Gambar 38. Rendaman air kentang ditetesi pada kaca objek menggantung lalu ditutup dengan cover glass yang diberi vaseline

Gambar 39. Bakteri berflagel pada tetesan air rendaman kentang